

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Schlussbericht vom 09.02.2026

zum IGF-Vorhaben 01IF22938N

Thema

SENT-GC-MOS: Systementwicklungstool zur effizienten Entwicklung tragbarer GC-Systeme mit MOS-Detektor für die Kontrolle der Lebensmittelqualität

Berichtszeitraum

01.05.2023 bis 31.10.2025

Forschungsvereinigung

DECHEMA Deutsche Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V.
Theodor-Heuss-Allee 25
60486 Frankfurt am Main

Forschungseinrichtung(en)

FE1: Fraunhofer-Gesellschaft e.V., Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV
Giggenhauser Str. 35
85354 Freising

FE2: Universität des Saarlandes, Lehrstuhl für Messtechnik
Campus A5.1
66123 Saarbrücken

Inhaltsverzeichnis

1	Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse	3
1.1	Arbeitspaket 1: Anforderungsanalyse	3
1.2	Arbeitspaket 2: Bestimmung des Oxidationszustands.....	4
1.3	Arbeitspaket 3: Entwicklung eines Systementwicklungs-Tools (SENT) auf Basis physikalisch-mathematischer Komponentenspezifikationen.....	7
1.4	Arbeitspaket 4: Entwicklung einer Probenahme inklusive temperaturgeregelten Präkonzentration und miniaturisierten Gaschromatographie.....	11
1.5	Arbeitspaket 5: Entwicklung eines kostengünstigen, anforderungsoptimierten GC-Detektors mit kommerziellem MOS-Sensor.....	15
1.6	Arbeitspaket 6: Entwicklung Detektionsalgorithmus, der Hardwaresteuerung, Methoden interner Kalibrierung sowie einer intuitiven GUI	18
1.7	Arbeitspaket 7: Systemintegration und Aufbau eines modularen Funktionsmusters des OxiVOC-GCs zur Bestimmung der flüchtigen Fettoxidationsprodukte.....	21
1.8	Arbeitspakete 8 & 9: Labor-Praxistest der Messmethode und Untersuchung im Realbetrieb	25
1.9	Durchführung der Messkampagne.....	29
2	Verwendung der Zuwendung	35
3	Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit.....	35
4	Darstellung des wissenschaftlich-technischen und wirtschaftlichen Nutzens der erzielten Ergebnisse insbesondere für KMU sowie ihres innovativen Beitrags und ihrer industriellen Anwendungsmöglichkeiten	35
5	Wissenstransfer in die Wirtschaft.....	38
6	Durchgeführte Transfermaßnahmen	38
7	Geplante spezifische Transfermaßnahmen nach der Projektlaufzeit	41
8	Literaturverzeichnis	43

1 Durchgeführte Arbeiten und Ergebnisse

1.1 Arbeitspaket 1: Anforderungsanalyse

Im Rahmen einer Anforderungsanalyse wurden das Projekt im Detail und insbesondere der Arbeitsplan in einem Kick-Off-Meeting mit dem projektbegleitenden Ausschuss besprochen. Vorangegangene Projekte und deren Ergebnisse wurden vorgestellt und gemeinsam der Transfer der Ergebnisse und Kenntnisse auf den Arbeitsplan dieses Projektes angewandt. Wertvoller Input kam sowohl von den Schokoladenherstellern, die den Prozess der Warenannahme und Eingangskontrolle erläuterten, sowie auch von den Komponenten- und Systemherstellern, die ihrerseits ebenfalls Erkenntnisse vorangegangener oder laufender Projekte einbrachten.

- Durchgeführte Arbeiten

Das Auftreten flüchtiger Verbindungen der Fettoxidation ist stark abhängig von der Fettsäurezusammensetzung des Fettes. Die mengenmäßig dominierenden flüchtigen Fettoxidationsprodukte sind Pentan und Propanal. Beide Verbindungen sind nicht verantwortlich für die sensorische Wahrnehmung von Ranzigkeit. Diese können jedoch als Leitsubstanzen verwendet werden, um den Oxidationszustand wiederzugeben. Als mengenmäßig dominierende und gleichzeitig sensorisch wahrnehmbare Verbindung wurde Hexanal identifiziert. Hexanal gehört zu einer Gruppe von Molekülen (Aldehyden), welche typischerweise bei der Fettoxidation auftreten und direkt verantwortlich für das Auftreten eines ranzigen Fehlgeruchs von Fetten und Ölen ist.

- Erzielte Ergebnisse

Für die Bestimmung des tatsächlichen Oxidationszustandes von Probenmaterial (Haselnüsse) zu erfassen wurden verschiedene bereits etablierte Messgrößen ausgewählt. Der zeitliche Verlauf der Fettoxidation und damit auch die Ranzigkeit von Lebensmitteln ist in Abb. 1 dargestellt. Die Messung der Sauerstoffaufnahme wird direkt durch die Messung des Sauerstoffpartialdruckes in einem geschlossenen Probengefäß bestimmt. Die Messung der Peroxide wird die sogenannte Peroxidzahl herangezogen. Zur Messung der Summe an flüchtigen Fettoxidationsprodukten wird die sogenannte Anisidinzahl herangezogen. Für Peroxidzahl und Anisidinzahl liegen bereits Normen vor und es bestehen umfassende Erfahrungen und Handlungsempfehlungen für Lebensmittel hinsichtlich dieser Messgrößen.

Abbildung 1: Zeitlicher Verlauf der Fettoxidation (Quelle: Matissek, Reinhard, and Werner Baltes. Lebensmittelchemie. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2016.)

1.2 Arbeitspaket 2: Bestimmung des Oxidationszustands

Die Bestimmung des tatsächlichen Oxidationszustandes soll anhand der Bestimmung der Summe der flüchtigen Fettoxidationsprodukte (Aldehyde, Ketone, Carbonsäuren, etc.) erfolgen. Ziel dieses Arbeitspaketes ist es, den tatsächlichen Oxidationszustand mit den flüchtigen Fettoxidationsprodukten zu korrelieren und quantitative Aussagen über den Oxidationszustand in verschiedenen Matrices zu erhalten.

Um die Bildung flüchtiger Fettoxidationsprodukte direkt mit dem Oxidationszustand zu korrelieren und dabei Matrixeffekte von Oxidation zu unterscheiden, werden zuerst verschiedene raffinierte Öle, später Produkte aus dem PA in gasdichten Messzellen unter verschiedenen Bedingungen (Temperatur, Licht, etc.) gelagert. In regelmäßigen Zeitintervallen wird der aufgenommene Sauerstoff (Sauerstoffgehalt im Headspace der Messzelle) gemessen. Zusätzlich werden die Öle gaschromatographisch (GC-MS und GC-IMS) auf deren flüchtige organische Verbindungen untersucht. In einem „Stresstest“ werden die Randbedingungen (Schimmelpilzbefall etc.) während der Lagerung untersucht.

Die gewonnenen Datensätze werden anschließend multivariat ausgewertet (Korrelation Fettoxidationsprodukte mit Sauerstoffaufnahme, Unterscheidung Schimmelpilzbefall vs. Oxidation etc.). Der ausgewertete Datensatz wird anschließend für das Systemkomponenten-Entscheidungsmodells (siehe AP3) verwendet.

- Durchgeführte Arbeiten

Die in AP1 ausgewählten Methoden wurden in die Laborinfrastruktur implementiert und auf die Messung in Lebensmitteln angepasst. Durch die Erstellung eines Messprotokolls soll die schnelle und simultane Messung von Peroxidzahl und Anisidinzahl umgesetzt und gleichzeitig ein hoher Probendurchsatz erreicht werden. Dabei wurde die Anpassung des Messprotokolls auf verschiedene Lebensmittel getestet, um eine breite Anwendung und Verwertung zu ermöglichen.

Das erstellte Messprotokoll wurde an reinen Ölproben während der Lagerung getestet. Hierfür wurde ein ausgewähltes Pflanzenöl (Raps) bei erhöhter Temperatur (70 °C) gelagert und in regelmäßigen Abständen Peroxidzahl, Anisidinzahl und flüchtige organische Verbindungen (Headspace-GC-MS) bestimmt.

- Erzielte Ergebnisse

Die Bestimmung der Peroxidzahl und Anisidinzahl konnte erfolgreich auf Öle, Nüsse und Proteinisolate angewendet werden. Dabei war eine parallele Bestimmung beider Parameter möglich. Für das Projekt steht somit ein breit umfassendes Messprotokoll für den Oxidationszustand in Lebensmitteln zur Verfügung.

In den gelagerten Ölproben konnte erfolgreich der Verlauf der Peroxidzahl, Anisidinzahl und die verschiedenen Fettoxidationsprodukte abgebildet werden (siehe Abb. 2 und 3). Die Genauigkeit und Sensitivität der implementierten Methoden sind für die Bestimmung des Oxidationszustandes besonders geeignet. In den geplanten Arbeiten in 2024 wird das Messprotokoll auf Probenmaterial des projektbegleitenden Ausschusses in den weiteren Arbeitspaketen angewendet, um entsprechende Matrixeffekte berücksichtigen.

Abbildung 2: Verlauf der Peroxidzahl (links) und der Anisidinzahl (rechts) eines Rapsöles gelagert bei 70 °C.

Abbildung 3: Chromatogramm der Analyse flüchtiger organischer Verbindungen mittels Headspace-GC-MS. Die identifizierten flüchtigen Verbindungen sind den Signalen zugeordnet.

Um die Aussagekraft der bestimmten Oxidationsparameter für die Produktqualität zu überprüfen, wurden geröstete Haselnüsse (ganz und gemahlen) unmittelbar nach der Röstung sowie nach einer beschleunigten Lagerung (3 Tage bei 60 °C) sensorisch bewertet und parallel Peroxidzahl, Anisidinzahl und TOTOX-Wert bestimmt (Abbildung 4). In beiden Matrices nahm mit zunehmender Lagerdauer die sensorisch wahrgenommene Ranzigkeit zu, während Peroxidzahl, Anisidinzahl und TOTOX-Wert ebenso deutlich anstiegen. Damit zeigen alle drei Kennzahlen eine klare Korrelation zur humansensorischen Bewertung des Oxidationszustands.

Die Anisidinzahl steht in engem Zusammenhang mit dem Gehalt an sekundären Fettoxydationsprodukten, insbesondere flüchtigen Aldehyden mittlerer Kettenlänge wie Hexanal und Octanal. Die mittels Headspace-GC-MS ermittelten Konzentrationen dieser Aldehyde korrelieren sowohl mit der Anisidinzahl als auch mit der sensorischen Akzeptanz der Proben. Die Bestimmung von Hexanal bzw. ausgewählten mittelkettigen Aldehyden kann somit als analytischer Proxy genutzt werden, um die humansensorische Akzeptanz bzw. die Ranzigkeit von Nussprodukten abzuschätzen.

Abbildung 4: Zusammenhang zwischen sensorischer Bewertung, Anisidinzahl, Peroxidzahl und TOTOX-Wert bei gerösteten Haselnüssen (gemahlen und ganz) unmittelbar nach der Röstung und nach 3 Tagen Lagerung bei 60 °C.

Neben der Matrixeffekte durch Varianz der Nussproben, wurde der Matrixeinfluss von Schimmelpilzbefall auf die Bildung flüchtiger organischer Verbindungen untersucht. Da Schimmelpilze ebenfalls flüchtige aromatische Verbindungen bilden, können diese die flüchtigen organischen Verbindungen der Fettoxidation überlagern und zu fehlerhaften Ergebnissen führen. Um diesen Matrixeinfluss genauer zu betrachten, wurden geröstete Haselnüsse bei hoher Luftfeuchtigkeit gezielt zum Schimmeln gebracht und anschließend mittels GC-MS untersucht (Abbildung 5). Das Schimmelpilzwachstum führte vornehmlich zur Bildung flüchtiger organischer Verbindungen mit kleiner Molekularmasse und damit auch kurzen Retentionszeiten. Diese Signale überlagerten sich sehr stark mit einem Großteil der flüchtigen organischen Verbindungen. Im Gegensatz zur Fettoxidation zeigten der Schimmelpilzbefall keine signifikante Zunahme von flüchtigen organischen Verbindungen mittlerer Molekularmasse (z.B. 2-Pentanon, 2-Butenal und Hexanal). Die flüchtigen organischen Verbindungen mittlerer Molekularmasse sind daher besonders geeignet in Nüssen (Haselnüsse und Mandeln) den Oxidationszustand wiederzugeben, da diese nicht durch Schimmelpilzbefall beeinflusst werden.

Abbildung 5: Chromatogramm der Analyse flüchtiger organischer Verbindungen mittels Headspace-GC-MS von gerösteten Haselnüssen und verschimmelten gerösteten Haselnüssen.

1.3 Arbeitspaket 3: Entwicklung eines Systementwicklungstools (SENT) auf Basis physikalisch-mathematischer Komponentenspezifikationen

In diversen Applikationen besteht ein großer Bedarf an schnellen und zuverlässigen Messungen von chemischen und physiologischen Markern in der Gasphase, die mittels miniaturisierten GC-Sensor-Systeme messbar sind. Die Deckung dieses Bedarfs scheitert häufig daran, dass die hohen Anforderungen an die Empfindlichkeit und Selektivität der Messsysteme sowie die online Messfähigkeit eine Bereitstellung von wirtschaftlichen Lösungen erschwert. Vielseitige und leistungsfähige Systeme aus dem Bereich der chemischen Analytik sind häufig sowohl in der Anschaffung als auch im Betrieb (Laborinfrastruktur, Betriebskosten, hoch ausgebildetes Personal) zu teuer. Eine klar strukturierte Entwicklungsumgebung für applikationsspezifische GC-Sensorsysteme ist daher eines der Hauptziele des Projekts.

Das Systementwicklungstool (Abbildung 6) liefert die Beschreibung einer anwendungsspezifischen Lösung und versucht dabei sowohl die Entwicklungskosten (und Validierungskosten) als auch die Teilekosten für die Prototypen und späteren Geräte zu minimieren. Die Entwicklung wird dabei in vier Schritte gegliedert

- Beschreibung der Messaufgabe
- Auswahl möglicher Komponenten auf der Basis von Baugruppenmodellen
- Test der realen Baugruppen auf Testplattform
- Integration und eines Demonstrators

Zur Beschreibung einer typischen Messaufgabe wird in der Regel chemische Analytik v.a. GC-MS verwendet, mit deren Hilfe Ziel- und Störgase bestimmt werden. Um diese Arbeitsschritte im Sinne einer Systementwicklung optimal zu nutzen, wurde am IVV eine Kopplung ausgewählter Systemkomponenten, insb.

Sensoren, mit Laboranalytik (z.B. GC-MS/O) weiterentwickelt. In diesem GC-SOMSA¹ genannten System werden die Sensorantworten synchron zu Massenspektrometer und Geruchsdetektorport aufgenommen (Koehne et al. 2025). Damit lassen sich Ziel- und Störkomponenten sehr effizient bestimmen und die Anforderungen an die Trennleistung der Säulen ableiten (Koehne et al. 2025).

Abbildung 6: Schematische Darstellung des Systementwicklungstools (Zeh, G., Köhne, M., Haug, H., Lok, B., Sauerwald, T. 2022).

Durch die Verwendung von GC-SOMSA können die wichtigsten Parameter für das spätere GC-System bereits in der Beschreibung der analytischen Fragestellung definiert werden. Dazu wird das Grundprinzip der GC schematisch in die drei zugrundeliegenden Mechanismen (Injektion, Trennung und Detektion) unterteilt. Da die Trennung in vielen Anwendungen der bedeutendste Kostentreiber ist (kommerzielle Trennsäulen kosten typ. 500 €-1.000 € und Säulenöfen benötigen ggf. teuer Leistungselektronik), wird ein besonderer Schwerpunkt auf die Parameter der Trennleistung gelegt. Insbesondere die Länge der Trennsäule hat einen Einfluss auf die Auflösung (also das Vermögen einzelne Peaks voneinander zu trennen) des Chromatogramms. Darüber hinaus wirkt sich die Säulenlänge direkt auf die zu erwartenden Teilekosten und die Analysendauer aus. Um die Trennleistung abzuschätzen, wurden in diesem Projekt verschiedene mathematische Beschreibungen und Modelle untersucht (vgl. Abbildung 7). Für die untersuchten Anwendungen zeigte sich, dass ein einfaches und robustes Modell zu Bestimmung der Bodenzahl und der Auflösung bereits sehr gut funktioniert und daher in aller Regel der wirtschaftlichste Lösungsansatz sein wird, da neben den Verteilungskoeffizienten der Ziel- und Störsubstanzen (ggf. temperaturabhängig) keine weiteren Parameter experimentell bestimmt werden

¹ SOMSA: Selective Odorant Measurement by Sensor Array - nach Hofmann, T., Schieberle, P., Krummel, C., Freiling, A., Bock, J., Heinert, L., & Kohl, D. (1997). High resolution gas chromatography/selective odorant measurement by multisensor array (HRGC/SOMSA): A useful approach to standardise multisensor arrays for use in the detection of key food odorants. *Sensors and Actuators, B: Chemical*, 41(1-3), 81-87. [https://doi.org/10.1016/S0925-4005\(97\)80280-8](https://doi.org/10.1016/S0925-4005(97)80280-8)

müssen. Die zu bestimmenden Größen und die bekannten, aber komponentenabhängigen Parameter wurden diesem Zweck in ein übersichtliches Schema gebracht, das die wichtigen Einflüsse übersichtlich darstellt und konkrete Konstruktionsanforderungen ausgibt. Im Fall einer isothermen Trennsäule zum Systemdemonstrator kann der Einfluss der Säulenlänge auf die Auflösung R_S des Chromatogramms mit Hilfe einer geschlossenen Berechnung nach Lehrbuch durchgeführt werden. Dabei gilt für die Auflösung allgemein:

$$R_S = \frac{t_{r2} - t_{r1}}{w_{h1} + w_{h2}} = \frac{\sqrt{L/H}}{4} * \frac{(\alpha - 1)}{\alpha} * \frac{k}{(1 + k)} \quad (1)$$

Wobei $t_{r1/2}$ die entsprechenden Retentionszeiten der beiden am nächsten liegenden Komponenten auf der GC-Trennsäule sind, $w_{h1/2}$ die entsprechenden Peakbreiten bei halber Höhe, L die Länge der Säule, H die theoretische Bodenhöhe (nach van Deemter), α der Selektivität (Verhältnis aus Retentionsfaktor des ersten Peaks zum zweiten Peak) entspricht und k dem jeweiligen Retentionsfaktor. Aus diesem basalen Zusammenhang kann angenommen werden, dass der Peakabstand (Δt) aufgrund der Longitudinaldiffusion linear mit der Säulenlänge L zunimmt. Es gilt:

$$\Delta t \sim L \quad (2)$$

Außerdem kann angenommen werden, dass die (Basis-) Peakbreite w_b mit dem Kehrwert der Wurzel der Säulenlänge L zunimmt:

$$w \sim \frac{1}{\sqrt{L}} \quad (3)$$

Zusätzlich kann angenommen werden, dass die Auflösung R_S des Chromatogramms mit der Wurzel der Säulenlänge L zunimmt:

$$R_S \sim \sqrt{L} \quad (4)$$

Anhand dieser Annahmen kann nun über die Peakbreite und den Peakabstand die Auflösung bestimmt werden.

Für nicht isotherme GC lässt sich das Modell mit Hilfe der temperaturabhängigen Verteilungskoeffizienten sowie experimentell bestimmten Parameter wie Retentionsindex und Peakbreite aus Datenbanken entsprechende Abschätzungen ableiten. Zu diesem Zwecke wurden Schnittstellen zu den am IVV vorhandenen Datenbanken für GC-Parameter (Back- bzw. Sideground aus anderen Projekten) geschaffen. Diese Datenbanken enthalten GC-Parameter für geruchsaktive Substanzen v.a. Lebensmittel und Kunststoffen aber auch zu anderen qualitätsrelevanten VOC wie z.B. Oxidationsprodukten von Milch. Die Datenbanken werden fortlaufend ergänzt u.a. mit den in diesem Projekt gemessenen Daten zur Fettoxidation an Nüssen (vgl. Kapitel 1.2).

Neben oben beschriebenen Ansatz auch zwei weitere methodischen Ansätze untersucht, und zwar ein Finite-Elemente (FEM)-Ansatz, um die Modellvorhersage v.a. für nicht isotherm betriebene Systeme zu verbessern und ein KI-Systeme zur Abschätzung der Retentionsindizes aus den Moleküleigenschaften für Moleküle für kein vollständiger Datensatz vorliegt. Bei dem FEM-Ansatz Säule in endlich viele Teilgebiete untergliedert und die Gleichgewichtsprozesse dann zeit- und orts aufgelöst beschrieben werden. Diese Arbeiten wurden nur bis zu einer frühen Phase fortgeführt, da die zuvor beschriebenen Methoden bereits gut funktionierten.

Abbildung 7: Übersicht über die untersuchten Modellansätze für die Optimierung der Trennsäule

Für den KI-Ansatz wurde auf ein Modell aus einem früheren Projekt zurückgegriffen und die entsprechenden Schnittstellen geschaffen. Mit dem Modell kann mit Hilfe maschinellen Lernens auf Basis tabellierter Daten (u.a. Siedepunkt, Schmelzpunkt, Verteilkoefizienten auf Standardmaterialien) eine Abschätzung anderer Eigenschaften wie z.B. Retentionsindizes auf beliebigen Säulen vorgenommen werden. Hiermit kann bereits in einer frühen Phase der Systementwicklung vermieden werden, dass sich kritische Paare bilden, also Substanzen, die sich mit dem gewählten Ansatz nicht, oder nur schwer trennen lassen. Diese Untersuchung kann und wird in der Regel auch durch den Abgleich tabellierte Retentionsparameter (aus öffentlichen, kommerziellen und eigenen Datenbanken) ergänzt werden können/sollen. Allerdings sind diese Daten gerade für neue Säulenmaterialien nicht vollständig verfügbar. In der Kombination mit den oben erwähnten Substanzdatenbanken, lässt sich hier eine große Einsparung bei der Systementwicklung erzielen.

Für die Optimierung der Probennahmen lassen sich ebenfalls relativ einfache Modell nutzen. Im Projekt wurden zwei Ansätze der Probennahmen mit Sorbens untersucht. Für den „herkömmliche“ Ansatz von Probennehmeröhrchen lässt sich ein einfaches Modell des Verteilkoefizient nutzen, der z.B. mittels einer inversen GC bestimmbar (in Laborsystemen wird häufig das Durchbruchvolumen tabelliert, was aber vergleichbaren Informationsgehalt hat). Im Fall eine miniaturisierte Probennahme auf einer μ -Hotplate, wie sie um Demonstrationssystem umgesetzt wurde, kann ein modifizierter Ansatz, der auch den Transport im System berücksichtigt, genutzt werden. Auch für diesen Ansatz sind sowohl vereinfachte integrale Methoden (Sauerwald et al.) als auch Methoden mit FEM (Leidinger et al. 2016) beschrieben. Genaueres zur Umsetzung siehe auch Kapitel 1.7.

Die Optimierung der Sensoren/Detektoren erfolgt über ein bereits im Vorfeld des Projekts beschriebenes Modell, mit dem die Ratenkonstanten substanz- und temperaturabhängig beschrieben werden. Das Modell bezieht sich auf Sensoren mit stationärem Gasangebot und (zyklisch) variiertes Temperatur. Untersuchungen von Detektoren (mit statischer Temperatur) in Kombination mit GC (also dynamischem Gasangebot) zeigen, dass dieses Konzept mit Modifikation ebenfalls anwendbar ist. Allerdings befinden sich die Betriebsbedingungen für die optimale Empfindlichkeit oft bei deutlich höheren Temperaturen. Weitere Details finden sich in (Brieger et al. 2025). Eine gezielte Optimierung erfordert daher wohl in der Regel eine dezidierte Messung

von Ratenkonstanten, die aber mit Hilfe des GC-SOMSA und der Verwendung von (chemischen) Standards sehr effizient durchführbar ist. Weitere Details dazu finden sich in (Koehne et al. 2025).

Insgesamt ermöglichen das im Projekt erarbeitete Konzept und die erarbeiteten und zusammengestellten Datenbanken und Softwaremethoden eine sehr gut planbare und sehr effiziente Systementwicklung, bei der der Aufwand und die Kosten für die einzelnen Entwicklungsschritte minimiert und sehr transparent sind. Auch die Teilekosten und der Aufwand für Aufbau und Test der Systeme lassen sich zu einem frühen Zeitpunkt gut vorhersagen. Durch die Nutzung des Systementwicklungstools sinken Entwicklungskosten für eine applikationsspezifische Lösung, so dass neue Anwendungen leicht und wirtschaftlich erschlossen werden können – ein Vorteil insbesondere für KMUs.

1.4 Arbeitspaket 4: Entwicklung einer Probenahme inklusive temperaturgeregelten Präkonzentration und miniaturisierten Gaschromatographie

- Durchgeführte Arbeiten

Die Probenahme sowie die anschließende Injektion auf die Trennsäule stellt eine essenzielle Systemkomponente des Demonstrators dar und determiniert maßgeblich die Qualität der Messergebnisse. Das Präkonzentratormaterial muss die zuverlässige Adsorption der für die Bestimmung des Fettoxidationszustandes relevanten Analyten sowie deren kontrollierte und hochdynamische Desorption gewährleisten. Während in der konventionellen GC-MS-Analytik spezialisierte Injektorsysteme unter Verwendung von Purge- und Split-Flows eine präzise Injektion sicherstellen, orientiert sich der in diesem Projekt verfolgte Ansatz methodisch an der Festphasenmikroextraktion (Solid Phase Micro Extraction, SPME). Im Gegensatz zur passiven, diffusionsgetriebenen Adsorption bei der SPME erfolgt im vorliegenden System jedoch eine aktive Führung des Headspace-Gases über den Präkonzentrator. Als Präkonzentratormaterial wurde ein Pulver aus einer Metallorganischen Netzwerkverbindung (MOF aus engl. Metal Organic Framework) vom Typ UiO-66 verwendet, das sich in Vorarbeiten bereits bewährt hat (Cavka et al. 2008). UiO-66-BDC zeichnet sich durch eine hohe spezifische Oberfläche aus und weist eine thermische Stabilität auf, welche eine degradationsfreie Desorption bei Temperaturen von über 200 °C ermöglicht. Eine Präparation von UiO-66-BDC von zwei unterschiedlichen Herstellern (ProfMOF und CymitQuimica) wurde auf keramischen Hotplates von Umweltsensortechnik (UST) erfolgreich realisiert und getestet. Die Temperatursteuerung der Hotplates mit hauseigener Elektronik wurde implementiert, um eine schnelle Probenaufgabe auf die Säule zu ermöglichen. Mit Hilfe der Ansteuerungselektronik und hauseigenen Software kann eine Probe reproduzierbar aufgenommen und desorbiert werden.

Eine vom projektbegleitenden Ausschuss zur Verfügung gestellte Trennsäule, die sauerstoffresistent ist und zugleich relevante Aldehyde zur Bestimmung des Fettoxidationszustandes gut trennen kann, wurde in verschiedenen Längen getestet. Ein solcher ausreichend langer Säulenausschnitt wird platzsparend auf weniger als 8 cm Durchmesser aufgewickelt und in einen Träger inklusive Temperatursteuerung gelegt.

- Erzielte Ergebnisse

Die Präparation von UiO-66-BDC zweier unterschiedlicher Hersteller (ProfMOF und CymitQuimica) auf keramischen Heizelementen (Hotplates, UST Umweltsensortechnik GmbH) wurde realisiert. Abbildung 8 zeigt einen exemplarischen Präkonzentrator auf einem Heizersubstrat der Firma Umweltsensortechnik. Das Substrat wurde mit ca. 75 µg UiO-66 BDC des Herstellers ProfMOF beschichtet, woraus eine Schichtdicke von etwa

150 µm resultierte. Im Rahmen der Präparation ist eine homogene Verteilung des Materials auf dem Heizersubstrat zu gewährleisten, um unerwünschte Desorptionseffekte infolge variierender Schichtdicken zu vermeiden. Gleichzeitig ist die Materialauftragsmenge zu limitieren, da eine Überdosierung aufgrund der hohen Sorptionskapazität des Materials, selbst unter Durchflussbedingungen, zu einer signifikanten Erhöhung der Samplingdauer führen würde.

Abbildung 8: Heizersubstrat der Firma Umweltsensortechnik (Kantenlänge 1,5 mm) mit einer Beschichtung aus UiO-66 BDC (Hersteller: ProfMOF); die Schichtdicke beträgt ca. 150 µm.

Die widerstandsgesteuerte Temperaturreglung der hauseigenen Hardware ermöglicht einen Temperaturwechsel des Heizersubstrates von 30 °C auf 200 °C in weniger als 300 ms. Zur Validierung der Funktionalität des gefertigten Präkonzentrators wurden Adsorptions- und Desorptionsuntersuchungen unter Verwendung von 1000 ppb Pentanal sowie 1000 ppb Xylol bei einer relativen Feuchte von 30 % durchgeführt. Nach einer Adsorptionsphase von 280 s bei 40 °C erfolgte die Aufheizung des Präkonzentrators auf 200 °C in Temperaturstufen von 40 °C mit einer Haltedauer von jeweils 5 s. Die Desorption wurde mittels einem AS-MLV-P2 (abgekündigter Sensor von Sciosense B.V, 5656 AE Eindhoven, Niederlande) gemessen.

Abhängig von der adsorbierten Substanz ergibt sich eine optimale Desorptionstemperatur, wodurch sich die Vortrennung weiter beeinflussen und optimieren lässt. Abbildung 9 zeigt die Abhängigkeit der Desorption am Beispiel von Pentanal und Xylol von der Heizertemperatur, die über Heizerwiderstand (schwarze Kuve) dargestellt ist. Zu sehen sind jeweils drei Messungen. Pentanal desorbiert bei höherer Temperatur. In der Abbildung ist dies durch eine früher Desorption von Xylol und einer sehr reproduzierbaren späteren Desorption von Pentanal zu sehen. Darüber hinaus sieht man, dass das vorkonditionierte MOF, kaum Desorption von Syntheseresten zeigt (schwarz: Nullluft mit 30 % relativer Luftfeuchte). Der Präkonzentrator fungiert im Funktionsmuster als kombinierte Sampler- und Injektoreinheit und ist eine essenzielle Systemkomponente.

Abbildung 9: Widerstandsgesteuerte Desorption von Nullluft, 1000 ppb Pentanal und 1000 ppb Xylol nach 280 s Adsorption mit UiO-66 BDC von ProfMOF. Temperaturstufen in 40 °C-Schritten zur Demonstration von unterschiedlichen Desorptionstemperaturen von Pentanal und Xylol. Leere Desorption von Nullluft (schwarz) als Vergleich. Gezeigt ist das Zeitfenster 130-170 s des 300 s Adsorptions-Desorptions-Zyklus.

Die Kopplung des Präkonzentrators mit der Trennsäule ist kritisch für eine gute Zusammenarbeit aller Systemkomponenten. Sampling und freiheizen des Präkonzentrators müssen parallel zur Versorgung mit Trägergas der Trennsäule laufen und ein Umschalten nur zum Zeitpunkt der Injektion möglich sein. In Abbildung 10 links ist die Explosionsdarstellung des Injektionsblocks dargestellt. Ein Teflonadapter lässt eine dichte Integration des PCs mit dem Injektorblock zu. Ein Typ 6164 3/2-Wege-Pneumatik-Cartridge-Magnetventil (Bürkert GmbH & Co. KG, 74653 Ingelfingen, Deutschland) schaltet bei Desorption den Trennsäuleneingang auf den Präkonzentrator um. Durch die kleinen Volumina sind direkte unmittelbare Injektionen auf die Säule möglich. Zusätzlich sind im Injektorblock Anschlüsse für Heizerkartusche und Temperatursensor vorgesehen. Dieser Injektorblock lässt sich kompakt an die Halterung der Säule integrieren.

Abbildung 10: Links: Explosionsdarstellung vom CAD-Modell mit Präkonzentrator (grau), Teflonadapter (gelb) und Injektorblock (grün) mit den Flussrichtungen (schwarze Pfeile) beim Sampling. Rechts: Querschnittsansicht des zusammengefügt Aufbaus.

In ersten Untersuchungen wurde die Eignung der bereitgestellten Trennsäule (Typ FS-5MS Supreme von CS Chromatographie GmbH, Langerwehe, Deutschland) unter Verwendung von Umgebungsluft als Trägergas verifiziert; eine Trennung der relevanten Aldehyde konnte bereits bei einer Säulenlänge von 3 m realisiert werden. Die Konditionierung der Umgebungsluft zu einem stabilen Trägergas erfolgt mittels Aktivkohlefiltration. Für die Trennsäule wurde eine Halterung konzipiert, welche die mechanische Fixierung und die Temperierung gewährleistet (Abbildung 11). Die Säule (gelb markiert) steht in thermischem Kontakt mit einer Hotspring Wendelrohrpatrone (rot, Hotset GmbH, 58511 Lüdenscheid, Deutschland), wodurch eine hochdynamische Temperatursteuerung der Trennsäule sowie eine beheizte Kopplung an Detektor und Injektor sichergestellt wird.

Abbildung 11: Querschnittsansicht der Halterung (grau) für die Trennsäule (gelb) inklusive Hotspring Wendelrohrpatrone (rot). Durchmesser der Halterung etwa 9 cm. Wicklung der Säule auf etwa 7,5 cm Durchmesser.

Injektorblock aus Abbildung 10 und Halterung aus Abbildung 11 lassen sich nahtlos miteinander kombinieren. Die Bauteile sind thermisch sehr gut miteinander gekoppelt, weshalb sich Injektorblock und Trennsäule auf annähernd gleicher Temperatur befinden. Platz für Heizkartuschen im Injektorblock lassen ein unabhängiges Freiheizen zu, sind aber aufgrund der thermischen Widerstandsfähigkeit des Ventils begrenzt.

1.5 Arbeitspaket 5: Entwicklung eines kostengünstigen, anforderungsoptimierten GC-Detektors mit kommerziellem MOS-Sensor

- Durchgeführte Arbeiten

Mit Hilfe von FEM-Simulationen wurden die fluidischen Eigenschaften der einzelnen Systemkomponenten wie Injektor und Kammer beschrieben, um ein gutes Zusammenspiel des Systems zu gewährleisten. Betrachtet wurde neben dem analogen Gassensor ASMLV-P2 auch digitale Gassensoren, die sich durch einen hohen Integrationsgrad. Auf Grundlage der Simulationsergebnisse wurden zwei verschiedene Sensoren als Detektor untersucht. Neben des Sensortyps wurden auch unterschiedliche Betriebsmodi untersucht. Die Weiterentwicklung der Elektronik zur Ansteuerung und Datenaufnahme der analogen Gassensoren liegt weiter im Fokus der Arbeit. Die Ansteuerung von Dickschichtsensoren (z.B. GGS 1330 von UST Umweltsensortechnik GmbH) erfordert im Vergleich zu den mikrostrukturierten Sensoren (z.B. AS-MLV-P2) eine höhere Leistung und eine neue Datenverarbeitung zur Retentionszeitbestimmung. Die Sensorresponse ist nicht ohne Versuche zwischen Sensoren übertragbar.

- Erzielte Ergebnisse

In einer FEM-Simulation mit COMSOL Multiphysics wurde der Konzentrationsverlauf auf der Oberfläche der sensitiven Schicht des AS-MLV-P2 mit dem Konzentrationsverlauf eines digitalen Sensors mit einer Kappe beim Injizieren eines 5 s langen Rechteckpulses untersucht. Hierbei zeigt sich, dass digitale Halbleitergassensoren sich nur rein äußerlich durch ihr kompaktes Design als gute GC-Detektoren herausstellten (typische Maße von weniger als 3 mm x 3 mm x 1 mm). Da ein GC-Peak aber nicht direkt auf die sensitive Schicht gebracht werden kann ist die Peakform durch die Diffusion durch die Kappe verzerrt. In Abbildung 12 ist ein Vergleich des Peakprofils zwischen digitalen Sensoren (farbige Kurven, die unterschiedliche Durchmesser des Gaseintritts darstellen) und dem analogen AS-MLV-P2 (schwarze Kurve) als Detektor dargestellt. Es zeigt sich, dass die Kammer mit dem AS-MLV-P2 die Form deutlich besser darstellt und damit besser für die Anwendung als GC-Detektor geeignet ist. Gleiches ergibt sich auch für den GGS 1530 von UST Umweltsensortechnik GmbH.

Abbildung 12: Vergleich des Konzentrationsverlaufs an der sensitiven Schicht bei einem 5 s Rechteckpuls auf den Detektor mit digitalen Sensoren (farbige Kurven mit verschiedenen Durchmesser der Gaseintrittsöffnung zwischen 0,5 und 0,1 mm) und einem analogen Sensor (schwarz) wie dem GGS 1530 oder ASMLV-P2.

Auf Grundlage dieser Simulation wurde eine, auf minimales Totraumvolumen optimierte, Sensorkammer zur nahtlosen Integration der GC-Säule mit einem MOS-Sensor entwickelt und getestet, vgl. Abbildung 13. Die aus Edelstahl hergestellte Kammer wurde um Heizkartusche und Temperatursensor ergänzt, um eine Auskondensation von Substanzen in der Kammer oder dem letzten GC-Säulensegment zu verhindern. Die Kammer wurde zur Charakterisierung eines analogen Halbleitersensors, dem AS-MLV-P2 erfolgreich getestet. Die Sensorkammer kann auch andere Sensoren, mit einem TO39- oder TO5-Gehäuse aufnehmen, wie bspw. der Dickschichtsensoren GGS 1330 oder GGS 1530. Die vorliegende Sensorkammer lässt den Anschluss einer Trennsäule mit direktem Fluss in die Sensorkappe zu. Sie beinhaltet auch einen Anschluss für einen Make-up-flow, der die Kappe bei kleinen Flüssen in der Trennsäule schneller durchspült oder bei Trägergasen wie Helium den nötigen Sauerstoff zum Sensor transportiert.

Abbildung 13: Sensorkammer aus Edelstahl zur Minimierung von Totvolumen, direkter Anbindung von Säule (Column) auf die Sensorschicht und Heizung des letzten Säulensegments. Neu: Inklusive Heizkartusche und Temperatursensor.

Diese Sensorkammer wurde als GC-Detektor ausgiebig in einem GC-MS/MOS-Aufbau untersucht. Dieser ermöglicht die simultane Messung eines mit dem MS sowie MOS-Sensor und lässt so einen zuverlässigen

Vergleich zwischen den beiden Detektoren zu und erlaubt eine zuverlässige Identifizierung von Substanzen, die eine Sensorreaktion verursachen. In (Brieger et al. 2025) wurde die Entwicklung und anschließende Charakterisierung des Aufbaus mit dem AS-MLV-P2 ausgeführt. In einem ersten Test mit trans-2-Hexenal, welches ein Fettoxidationsprodukt von Nüssen ist, zeigt sich der AS-MLV-P2 bei 400 °C konstanter Temperatur sensitiv (vgl. Abbildung 14).

Abbildung 14: Vergleich TIC des Massenspektrometers (rot) zum Leitwertproportionalem Sensorsignal des ASMLV-P2 bei konstant 400 °C (blau) nach hoher Injektion von trans-2-Hexenal zur Messbarkeitsuntersuchung.

Anschließend wurde eine Messung mittels Headspace-Injektion eines Aldehyd-Mixes (Konzentrationen in Tabelle 1) auf einen 3 m Säulenabschnitt (FS-5MS Supreme), wie in der zuvor vorgestellten Halterung aus 1.4, durchgeführt. Hierbei wurde der GGS 1530 von UST Umweltsensortechnik GmbH als Detektor verwendet. Der GGS 1530 detektiert im Versuch jede Substanz zuverlässig (siehe Abbildung 15).

Tabelle 1: Mit Hilfe des IUPAC-Modells berechnete Headspace-Konzentrationen im Agitator des GCs bei 50 °C. Jede Substanz ist zu 25 ppm Volumenanteil in Rapsöl gelöst.

Substanz	Molanteil in der Lösung	Konzentration nach IUPAC Modell (50°C)
Propanal	121,0 ppm	102,8 ppm
Butanal	97,6 ppm	32,7 ppm
Pentanal	81,7 ppm	9,6 ppm
Hexanal	70,3 ppm	3,3 ppm
Heptanal	61,6 ppm	1,2 ppm

Abbildung 15: Vergleich TIC des Massenspektrometers (rot) zum Leitwertproportionalem Sensorsignal des GGS 1530 bei konstant 400 °C (schwarz) nach Injektion des Headspace von in Rapsöl gelösten Aldehyden. Inset in rot.

Die Messungen zeigen eine leichte Retentionszeit-Verschiebung, die für schwerflüchtigere Substanzen größer wird. FEM-Simulationen zeigen Gaswechselzeiten von weniger als 0,5 s in dem vorgestellten Kammerdesign, so dass die Peakverschiebung nicht durch die Gaswechselzeiten verursacht wurde. Es deutet vieles daraufhin, dass Verschleppungen durch die geringere Temperatur der Restriktion zum MOS-Detektor verursacht wird. Nichtsdestotrotz lässt sich die Sensorreaktion auf die jeweiligen vom MS ermittelten Substanzen zurückführen.

Der MOS-Sensor wird in den gezeigten Messungen bei 400 °C konstanter Temperatur betrieben, während Untersuchungen bei geringeren konstanten Temperaturen eine Sensitivitätssteigerung für einige Substanzen beim AS-MLV-P2 gezeigt haben, konnte dies nicht beim GGS 1530 beobachtet werden. Insgesamt zeigen sich beide MOS-Sensoren bei höheren Temperaturen als besser geeignet, da die Signalform besser mit dem eingebrachten Konzentrationsverlauf eines Gaspeaks korreliert.

Ein weiterer Aspekt zur Steigerung der Sensitivität des MOS-Detektors ist der temperaturmodulierte Betrieb, bei dem der Sensor mit hoher Temperatur (bspw. 400 °C) konditioniert wird und vor Messung eines relevanten Peaks oder eines relevanten Retentionszeitfensters auf eine tiefere Temperatur (bspw. 200 °C) gebracht wird. Während sich hier eine Sensitivitätssteigerung beim mikrostrukturiertem AS-MLV-P2 zeigt, ist sie beim Dickschichtsensor GGS 1530 vernachlässigbar. Eine genauere Untersuchung zu Entwicklung eines Detektionsalgorithmus ist in Abschnitt 1.6 aufgeführt.

1.6 Arbeitspaket 6: Entwicklung Detektionsalgorithmus, der Hardwaresteuerung, Methoden interner Kalibrierung sowie einer intuitiven GUI

- Durchgeführte Arbeiten

Die Detektion von Gaspeaks am GC-MOS/MS und die Detektion von Gaspulsen an der GMA wurden mit verschiedenen Ansätzen untersucht, um einen Detektionsalgorithmus zu entwickeln. Durch die Verwendung von analogen Sensoren sind Messungen mit einer Samplingrate von mehr als 1 kHz möglich. Die Hardware für die Ansteuerung der analogen Sensoren ist in der Lage Ventile, Pumpen und Heizung des Setups anzusteuern.

Die Software zur Konfigurierung der Sensorparameter wurde um eine GUI zur Livedarstellung der Sensordaten ergänzt.

Verschiedene Ansätze zur Realisierung eines Detektionsalgorithmus wurden verfolgt. Da dieser maßgeblich vom Typ und Betriebsweise des Sensors abhängt wurden isotherme Ansätze und Ansätze mit temperaturmoduliertem Betrieb verglichen. Mit einer Gasmischanlage wurde mit kontrollierten Gaspulsen die Peakdetektion simuliert und Ansätze zur Quantifizierung verfolgt.

- Erzielte Ergebnisse

Zur Untersuchung der Detektion im temperaturmodulierten Betrieb wurde der GGS 1530 in das zuvor vorgestellte Kammerdesign mit verschlossenem Trennsäulenzugang an eine Gasmischanlage angeschlossen (siehe Abbildung 16). Die Gasmischanlage (GMA) ist ein System zur präzisen Gasmischung, das durch kontrolliertes Zuführen verschiedener Gase mittels Massenflussreglern eine stabile, einstellbare Gaskonzentration bei regelbarer Luftfeuchte gewährleistet. Das Ventilblockdesign der GMA ermöglicht schnelle Gasinjektionen unter einer Sekunde, was die GMA besonders für die Simulation von Gaspeaks in GC-Anwendungen eignet.

Abbildung 16: Schematischer Aufbau zur Simulation von Gaspeaks mit der Gasmischanlage (GMA) und die Detektion mit einem GGS 1530 in einer tottraumoptimierten Sensorkammer.

Ziel der Messung an der GMA ist es eine gut kontrollierbare Pulsdetektion mit dem GGS 1530 im temperaturmodulierten Betrieb zu untersuchen. Abbildung 17 zeigt den Temperaturzyklus von 15 min bei dem dreimal für 20 s auf 400 °C vorkonditioniert wird und anschließend in den 280 s bei tiefen Temperaturen von 150 °C, 200 °C und 250 °C die Detektion des Gaspulses erfolgt. Dieser dauert in den durchgeführten Messungen 5 s und injiziert 30 s nach Temperatursprung Isopropanol in Konzentrationen 0, 10, 30, 100 und 300 ppb in die Sensorlinie.

Abbildung 17: Temperaturzyklus des GGS 1530 mit Injektionszeitpunkten von Isopropanol in rot.

Abbildung 18 zeigt den Leitwert des Sensors im Temperaturzyklus bei Injektion von Isopropanol. Die konzentrationsabhängige Leitwertänderung zum Zeitpunkt der Injektion ist gut erkennbar und auch eine Injektion von 10 ppb Isopropanol erzeugt eine reproduzierbare Leitwertänderung.

Abbildung 18: Leitwert des GGS 1530 im Temperaturzyklus und Injektionen von Isopropanol. Jeweils 5 Messungen bei jeder Konzentration.

Da die Injektion eines Gaspulses eine stark vereinfachte Darstellung des Messprinzips in der späteren Anwendung darstellt, gab es weitere Messreihen bei denen kurz vor der Detektion von Isopropanol verschiedene Konzentrationen Ethanol injiziert wurden. Dies simuliert einen Peak mit etwas kürzerer Retentionszeit und ist ein Versuch

Weiterführende Messungen untersuchten auch die Detektion von Isopropanol nach kurz vorangegangener Detektion eines 5 s langen 100 ppb Ethanolpulses. In verschiedenen Messungen wurde 5, 10, 15 und 20 s vor dem Isopropanolpuls Ethanol injiziert. Anhand der effektiven Ventilöffnungszeit wird für die Messungen die Dosis detektierter Substanz in ppbs berechnet und ein simples Modell anhand von Steigungs- und Leitwertigenschaften trainiert. Abbildung 19 zeigt die Ergebnisse des Modells anhand eines Regressionsplots mit einem RMSE von 58,7 ppbs. Die Ergebnisse wurden auf einer internationalen Konferenz - der EUROSENSORS 2024 - in einem Vortrag der Fachcommunity präsentiert (Brieger et al. 2024a).

Abbildung 19: Dosisbestimmung mit einem Modell anhand von Steigungs- und Leitwertigenschaften des GGS 1530 im temperaturzyklischen Betrieb (Brieger et al. 2024b).

Weitere Untersuchungen wurden am GC-MS mit synchroner Messung am MOS-Detektor-Modul mit einem mikrostrukturierten MOS-Sensor bei statischer Temperatur durchgeführt. Diese sind bspw. in (Brieger et al. 2025; Brieger et al.) beschrieben und veröffentlicht. Die Anwendung in diesem Setup zeigt einen sehr leistungsfähigen Detektor. Ein direkter Vergleich an eben jenem Setup mit dem GGS 1530 als GC-Detektor und einem Aldehydreferenzgemisch mit und ohne Temperaturmodulation wurde auch durchgeführt. Der Sensitivitätsgewinn durch Temperaturmodulation ist im Vergleich zur konstanten Temperatur mit dem GGS 1530 sehr gering (siehe Kapitel 1.5).

1.7 Arbeitspaket 7: Systemintegration und Aufbau eines modularen Funktionsmusters des OxiVOC-GCs zur Bestimmung der flüchtigen Fettoxydationsprodukte

- Durchgeführte Arbeiten

Die vorgestellten Komponenten vorheriger Arbeitspakete wurden in einen Gesamtaufbau integriert. Für den Präkonzentrator wurde ein designierter Injektorblock entworfen, das das Sampling einer Probe und die Injektion auf eine Trennsäule ermöglicht und ein möglichst kleines Totvolumen hat. Für den Sensor und Präkonzentrator ist eine einfach zugängliche Modularität gegeben. Beide Systemkomponenten sind eng mit

dem temperaturgeregelten Träger inkl. Trennsäule verbunden. Das System wird von einer Pumpe und einem Ventil als aktive Bauelemente getrieben.

- Erzielte Ergebnisse

Das Schema in Abbildung 20 zeigt den schematischen Aufbau des Demonstrators. Eine Sampling Pumpe zieht Umgebungsluft über einen Aktivkohlefilter und drückt den Headspace einer Probe über den Präkonzentrator aus Exhaust 1. Eine Trägergaspumpe erzeugt einen Unterdruck im Detektor mit MOS-Gassensor. Dieser Unterdruck zieht zum einen gereinigtes Make-up durch eine Restriktion und gleichzeitig das Aktivkohle-gereinigte Trägergas durch die Säule in den Detektor und anschließend durch die Pumpe aus Exhaust 2. Ein 3/2-Wegeventil ermöglicht den Wechsel zwischen dem Sampling- und dem Trägergas, um die Desorption des Präkonzentrators auf die Trennsäule zu injizieren. Wie bereits in AP 4 dargelegt, stellt eine präzise abgestimmte Injektion einen wesentlichen Vorteil für die effiziente Nutzung des Präkonzentrators dar.

Abbildung 20: Schematische Darstellung des Demonstrators. Flussrichtungen: Sampling (rot), Make-up (grün) und Trägergas (gelb). Alle Komponenten, die sich innerhalb der roten Box befinden, sind im Raum des Demonstrators integriert, während die übrigen Bestandteile nach außen geführt sind.

In Abbildung 21 ist der realisierte Gesamtaufbau zu sehen. Der Schaltschrank gewährleistet einen sicheren Betrieb aller elektrischen Komponenten und regelt die Temperatur des Trägers und der Heizkartuschen im Injektor und Detektor. Konfiguriert und betrieben wird der Aufbau mit einem Rechner und einer hauseigenen Software (SCC: Sensor Control Center) über die beiden USB-Anschlüsse. Da es sich bei der folgenden Untersuchung um eine Entwicklungsplattform für GC-MOS Systeme handeln soll, wurde diese Form des Demonstrators gewählt. Dies ist zur Charakterisierung des Demonstrators im ersten Schritt notwendig, da es viele freie Parameter in dem Aufbau gibt, die maßgeblichen Einfluss auf die Performance nehmen.

Abbildung 21: Gesamtaufbau des Demonstrators inklusive Schaltschranks und Probenfläschchen.

Der hier vorgestellte Aufbau ist mobil und ist wartungsarm einsatzbereit. Er benötigt weder einen Anschluss für aufbereitetes Trägergas noch eine komplizierte oder zeitaufwändige Probenvorbereitung.

Abbildung 22 zeigt die CAD-Darstellung des Demonstrators inklusive Ventile, Heizer und Schläuchen. Präkonzentrator und Sensor lassen sich in diesem Setup schnell austauschen. Das gesamte Setup ist mit 11 cm in der größten Dimension sehr kompakt. Neben diesen Teilen befinden sich die Aktivkohlefilter, eine weitere Pumpe und die Ansteuerungselektronik für MOS-Detektor und Präkonzentrator in der schwarzen Box von Abbildung 21.

Abbildung 22: CAD des gefertigten Demonstrators.

Die technischen Spezifikationen des Demonstrators sind wie folgt:

Allgemeine Systemdaten

- Abmessungen (L x B x H): 22 cm x 23 cm x 15 cm
- Gewicht: ca. 1,5 kg
- Leistungsaufnahme: < 50 W

Gasversorgung

- Trägergas: Umgebungsluft (konditioniert über Aktivkohlefilter)
- Volumenstrom Probennahme (Sampling): ca. 250 mL/min
- Volumenstrom Säule: 5...10 mL/min (temperaturabhängig)

Chromatographisches System & Probennahme

- Trennsäule: FS-5MS-Supreme (Hersteller: CS Chromatographie)
 - Länge: 3 m
 - ID: 250 µm
- Ofentemperatur: bis max. 90 °C
- Präkonzentrator: MOF-basiertes Adsorbens
 - Trägersubstrat: *Microhotplate* (Hersteller: UST Umweltsensortechnik GmbH)
- Detektor: Metalloxid-Halbleiter-Sensor (MOS)
 - Typ: GGS 1530 (Hersteller: UST Umweltsensortechnik GmbH)

Prozessparameter (Konfigurierbar)

- Modi: Samplingdauer und Messintervall frei wählbar
- Typische Zykluszeit: 330 s
 - Sampling: 150 s
 - Messphase: 180 s

1.8 Arbeitspakete 8 & 9: Labor-Praxistest der Messmethode und Untersuchung im Realbetrieb

- Durchgeführte Arbeiten

Nach dem Zusammenbau der Systemkomponenten, aber vor Messung von ersten Realproben, wurde der Messablauf für eine erfolgreiche Messung im Feld designt. Der gefertigte Aufbau wurde mit einem Aldehydmix und von zwei Partnern aus dem projektbegleitenden Ausschuss, August Storck KG und Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG, zur Verfügung gestellten Proben charakterisiert und auf die Anwendung vorbereitet. Vor der Durchführung der Messkampagne wurden am Lehrstuhl für Messtechnik verschiedene Haselnussproben vermessen, um sicherzustellen, dass alle wichtigen Komponenten messbar sind. Die gleiche Haselnussprobe wurde auch mit dem GC-MS vermessen, um weitere Substanzen zu bestimmen.

- Erzielte Ergebnisse

Für ein gutes Zusammenspiel aller Für ein optimales Zusammenspiel der einzelnen Systemkomponenten wurden die Betriebsparameter der einzelnen Bauteile spezifiziert. Zu diesen Parametern gehören die Menge des Make-up-Flusses, der Temperaturbereich der Säule, die Dauer der Präkonzentration, die Höhe des Samplingvolumens vor der Injektion sowie die Temperaturen für die Präkonzentration und Desorption. Des Weiteren sind der Zeitpunkt der Injektion in der Desorptionsphase, der Fluss durch die Säule, die Temperatur und der Betriebsmodus des Detektors von Bedeutung. Jede Anpassung dieser Parameter hat einen direkten Einfluss auf die Qualität der Ergebnisse. Abbildung 23 zeigt den Messablauf von Präkonzentrator, Ventil, Samplingpumpe und Trennsäule.

Nach einer Sampling-Zeit von etwa 150 Sekunden wird die Sampling-Pumpe kurz vor der Hochtemperaturphase des Präkonzentrators zur Desorption abgeschaltet. Dies führt dazu, dass die Kammer, in der sich der Präkonzentrator befindet, eine hohe Konzentration erreicht, ohne dass die Probe sofort ausgespült wird.

Mit dem Beginn der Desorption wird das Ventil für 3 s kurz geöffnet, sodass die Säule die desorbierte Probe aufnehmen kann. Kurz vor dem Schließen des Ventils wird es erneut geöffnet, um das letzte Restvolumen der Probe in die Säule zu drücken und gleichzeitig die Präkonzentrationskammer für den nächsten Adsorptionsprozess zu spülen. Der Präkonzentrator bleibt für 30 s auf Hochtemperatur, um eine vollständige Desorption zu gewährleisten und eine unbeeinflusste nächste Messung zu ermöglichen.

Dieser Prozess wird in den folgenden Messungen mehrfach wiederholt. Oft werden zunächst ein bis zwei Durchläufe mit einem leeren Probenbehälter durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Präkonzentrator nicht von vorherigen Messungen kontaminiert ist. Im Laufe des zweiten Durchgangs wird die Probe hinzugefügt und mehrfach vermessen. Während für die spätere Anwendung mehrere Durchläufe nicht erforderlich

sind, lassen sich hier bereits wichtige Rückschlüsse über die Probenbehandlung und die Reproduzierbarkeit des gesamten Systems ziehen.

Abbildung 23: Messablauf verschiedener Systemkomponenten.

Das System untersucht zunächst den gleichen Aldehydmix aus AP5 (Abbildung 24). Die Konzentrationen im Headspace sind jedoch durch Sampling bei RT deutlich geringer und in Abbildung 25 angegeben. Innerhalb von 45 s Sekunden sind die Aldehyde von Propanal bis Heptanal getrennt und vom Detektor erfasst. Gezeigt sind 6 Wiederholungsdurchläufe mit der gleichen Probe. Da Propanal einen deutlich höheren Dampfdruck als Heptanal besitzt, verflüchtigt sich die Probe mit jeder weiteren Messung, während Heptanal näherungsweise konstant bleibt. Vorangegangene Studien (vgl. Tabelle 1) prognostizieren die Konzentration von Hexanal bei ausreichend fettoxydierten Ölen im ppm-Bereich. Mit diesem Test konnte die grundsätzliche Funktionalität des Geräts gezeigt werden.

Abbildung 24: Charakterisierungsmessung mit Aldehydmix und MOS-Detektor bei 400 °C.

Abbildung 25: Zeitliche Ableitung der Charakterisierungsmessung mit Aldehydmix und MOS-Detektor bei 400 °C. Mit Beschriftung der detektierten Substanzen.

Nach dem Laborpraxistest wurden reale Proben untersucht. In einem schnellen Test wurden ganze, 2 Jahre gealterte Haselnüsse untersucht. Abbildung x zeigt diese Testmessung. Bei dieser Messung konnte durch Spiken der Probe mit Hexanal und Octanal anhand der Retentionszeit die jeweilige Substanz zugeordnet werden, vgl. Abbildung 26. Neben diesen beiden Substanzen sind etwa 10 weitere Substanzen in der vorliegenden Konfiguration detektierbar. Durch eine GC-MS Referenzmessung beinhalten diese höchstwahrscheinlich: Heptan, Pentanal und Heptanal. Eine genaue Retentionszeitbestimmung ist ohne Referenzmarker aber nur ungenau, weshalb im Chromatogramm nicht weiter auf diese Substanzen verwiesen wurde.

Abbildung 26: Zeitliche Ableitung der Testmessung des Headspace einer 2 Jahre alten Haselnussprobe. Die Bestimmung von Hexanal und Octanal erfolgte durch das Spiken der Haselnüsse mit der Reinsubstanz.

Es folgten außerdem Testmessungen mit sehr genau kontrollierbarer Konzentration an einer Gasmischanlage. Ziel dieser Messungen war die genaue Untersuchung des Adsorptionsprozesses sowie der Sensitivitätsuntersuchung für Pentanal. Es zeigte sich hier, dass Konzentrationen bis 3 ppb Pentanal reproduzierbar detektiert werden können. Die genauen LOD sind selbstverständlich stark Substanzabhängig. Aber nicht nur auf Seite des Detektors, auch auf Seite der Präkonzentration. Kurzgesagt: Substanzen, die sehr gut vom PC gesammelt werden können und gleichzeitig sensitiv vom Detektor erfasst werden, ermöglichen eine Detektion bis in den sub-ppb-Bereich.

Im Anschluss der Testmessungen wurde ein Algorithmus zur Bestimmung eines „Hexanalanteils“ und „Ok-tanalanteils“ entwickelt. Dieser Wert ist zwar Konzentrationsabhängig, lässt aber eine genaue Bestimmung der Konzentration noch nicht zu.

1.9 Durchführung der Messkampagne

- Durchgeführte Arbeiten

Ende September 2025 wurde in der Qualitätssicherung des Unternehmens August Storck KG (Standort Berlin) eine Präsenz-Messkampagne durchgeführt. Ziel dieser Kampagne war die Korrelation instrumenteller Messdaten mit Ergebnissen der Humansensorik. Für die Versuchsreihe wurden Nuss- und Schokoladenproben unterschiedlichen Alters bereitgestellt. Zunächst erfolgte eine humansensorische Evaluierung dieser Proben durch ein geschultes Panel. Anschließend wurde eine komplementäre Messreihe unter Verwendung des vorgestellten Demonstrators durchgeführt. Die erhobenen Messdaten wurden nachträglich ausgewertet. Der Fokus der Analyse lag auf der statistischen Verknüpfung der Demonstrator-Messergebnisse mit den humansensorisch ermittelten Qualitäts- und Alterungsparametern.

- Erzielte Ergebnisse

In der Messkampagne bei August Storck KG in Berlin wurden verschiedene Nussproben vermessen und anschließend ausgewertet. Der Demonstrator wurde derart konfiguriert, um eine Detektion möglichst vieler Substanzen innerhalb von 330 s zu ermöglichen (150 s Sampling 180 s Messung). In Abbildung 27 ist ein solches Chromatogramm dargestellt. Abbildung 28 zeigt verschiedene Retentionszeitfenster dieses Chromatogramms und die 16 Substanzen, die innerhalb dieser 180 s erkannt werden. Hexanal hat sich aus den vorherigen Arbeitspaketen als potentieller Marker für Ranzigkeit etabliert.

Abbildung 27: Messung ganze Haselnuss mit dem Demonstrator.

Abbildung 28: Detailansicht verschiedener Retentionszeiten der Messung ganze Haselnuss mit dem Demonstrator. Hellblau zeigt die zweite Referenzmessung mit einem leeren Probenglas.

In diesem Beispiel zeigt Peak #8 die Zielsubstanz zur Bestimmung des Oxidationszustandes. Darüber hinaus konnte auch Oktanal als Peak #15 identifiziert werden. 14 weitere nicht genauer zugeordnete Substanzen zeigen sich in den 5 Messdurchläufen mit Probe auch reproduzierbar zu detektieren.

Tabelle 2 zeigt die Gesamtheit der bei August Storck KG in Berlin durchgeführten Messungen. Untersucht wurden Haselnüsse und Mandeln verschiedener Jahrgänge und Behandlungen als Rohwaren, eine Feinherbe Nuss Schokolade mit ganzen Haselnüssen und eine alte und neue Nougat-Schokoladenprobe. Mit Ausnahme der Nougatschokolade wurden alle anderen Proben von einem Panel vor Ort humansensorisch bewertet. Von jeder Probe wurden 40 g nach dem Zerkleinern mit dem Mörser in ein Probenglas gefüllt und vom Demonstrator vermessen.

Tabelle 2: Probenliste und humansensorische Bewertung im Schulnotensystem. n.b. = nicht bestimmt. * Im Panel wurde sich in Absprache auf eine Schulnote in 0,5-Schritten geeinigt. # Mittelwert, über die Panelisten-Bewertungen berechnet.

Type	Bewertung 1-6*	Beschreibung des Panels	Probe Code
Ganze Nuss 2025 frische Ernte	1,5	Frisch geerntete Nuss	9
Ganze Nuss geröstet 2024	2	etwas bitter im Abgang, durch hohe Röstung, hoher Schalenanteil	7
Ganze Nuss geröstet 2024 3 Tage bei 60°C	2,5	leicht roh, schwächere Röstung	8
Nuss gemahlen geröstet 2024	2,5	leicht alt	5
Nuss gemahlen geröstet 2024 3 Tage bei 60°C	3	schon etwas ranzig	6
Ganze Nuss 2024	3,5	alt, leicht ranzig	2
Ganze Nuss 2024 2	3	nur alt, nicht ranzig	3
Ganze Nuss 2024 2 3 Tage 60°C	2,5	riecht komisch, leicht alt	4
Ganze Nuss 2023	5	Geruch hat gereicht, ungenießbar	1
Mandel gemahlen geröstet 2024	1	wunderbar	12
Mandel gemahlen geröstet 2024 2 Tage 60°C	2	astringierend	13
Mandel ganz roh 2024	2	eine sehr gute Probe, eine eher schlechte	10
Mandel ganz roh 2024 3 Tage 60°C	1	knackiger	11
	Mittelwerte#		
Feinherb Nuss	1,2	keine geschmackliche Abweichung	153
Feinherb Nuss	2,5	Altnote	624

Feinherb Nuss	2,8	Altnote	892
Feinherb Nuss	3,0	Altnote, ranzig	278
Feinherb Nuss	3,2	Ranzig, älteste Probe	508
Feinherb Nuss	4,3	ranzig	389
Nougat alt	n.b.	n.b.	n.b.
Nougat neu	n.b.	n.b.	n.b.

Zum Vergleich zwischen OxiVOC-GC-Demonstrator Messung und humansensorischem Panel wurde über eine Peakdifferenz in der Ableitung des Leitwertsignals ein „Hexanalanteil“ berechnet. Dieser wurde für jede Probe 4-mal vermessen und spiegelt den Konzentrationsverlauf von Hexanal wider. Eine genaue Konzentration kann für die Messung in der Form nicht angegeben werden. Gleiches Prinzip wird auch zur Berechnung des Oktanalanteils verwendet. So zeigt Abbildung 29 und Abbildung 30 jeweils den „Hexanalanteil“ bzw. den „Oktanalanteil“ im Vergleich zur humansensorischen Bewertung jener Proben.

Abbildung 29: Hexanalanteil verschiedener Proben im Vergleich zur humansensorischen Bewertung.

Abbildung 30: Oktanalanteil verschiedener Proben im Vergleich zur humansensorischen Bewertung.

Abbildung 31: Links Hexanalanteil im Vergleich zur humansensorischen Bewertung. Rechts: Oktanalanteil im Vergleich zur humansensorischen Bewertung.

In anderer Darstellung ist diese Auswertung in Abbildung 31 zu sehen. Unterschiede des „Hexanalanteils“ bzw. „Oktanalanteils“ im Vergleich zur gleichen humansensorischen Bewertung erfolgen bspw. durch die Behandlung der Probe. Proben die 3 Tage bei 60 °C behandelt wurden zeigen einen höheren „Hexanalanteil“ durch diese künstliche Alterung der Probe.

Qualitativ ist ein klarer Zusammenhang zwischen dem Hexanalanteil und dem Niedergang der Nussqualität zu beobachten. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Haselnüsse, die über einen Zeitraum von drei Tagen bei 60 °C einer künstlichen Alterung ausgesetzt waren, einen erhöhten „Hexanalanteil“ aufweisen. Dieser Trend lässt sich auch bei der Analyse der anderen Proben feststellen. Zwar variieren die Zusammensetzungen der Substanzen im Chromatogramm der alternativen Proben, jedoch bleibt die Bewertung anhand des „Hexanalanteils“ unbeeinflusst.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der Demonstrator mobil, wartungsarm und mit geringem Aufwand am Messort in Berlin effektiv funktioniert hat. Als Entwicklungsplattform weist der Demonstrator jedoch Optimierungspotenzial auf, insbesondere hinsichtlich der Reproduzierbarkeit der Retentionszeiten. Eine weitere Optimierung und eine nahtlosere Integration der Komponenten könnten dies schnell ausgleichen. Dennoch sind die erzielten Ergebnisse aussagekräftig und reproduzierbar. Die durchgeführten Messungen mit den Proben wurden zwei Wochen später am Standort des Lehrstuhls für Messtechnik in Saarbrücken wiederholt und zeigten vergleichbare Ergebnisse.

2 Verwendung der Zuwendung

- Wissenschaftlich-technisches Personal (Einzelansatz A.1 des Finanzierungsplans)

FE	HPA-	Gemäß EFP	2023	2024	2025	gesamt
1	A	25,30	10,85	10,16	2,32	23,33
	B	2	1,08	0,82	0,09	1,99
2	A	24	3,8	12,7	6,9	23,4
	A	6	2,6	3	1	6,6
	F	12	8,2	14	0	22,2

- Geräte (Einzelansatz B des Finanzierungsplans)
Es ist keine Zuwendung für Geräte vorgesehen.
- Leistungen Dritter (Einzelansatz C des Finanzierungsplans)
Es ist keine Zuwendung für Leistungen Dritter vorgesehen.

3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit

Die durchgeführten Arbeiten entsprechen dem begutachteten und bewilligten Antrag. Der Einsatz der im Rahmen des Forschungsvorhabens beschäftigten Mitarbeiter erfolgte entsprechend den Erfordernissen der zu leistenden Arbeit und war angemessen sowie notwendig.

4 Darstellung des wissenschaftlich-technischen und wirtschaftlichen Nutzens der erzielten Ergebnisse insbesondere für KMU sowie ihres innovativen Beitrags und ihrer industriellen Anwendungsmöglichkeiten

- Wissenschaftlich-technischer Nutzen

Im Rahmen des Projektes wurde ein Systementwicklungstool (SENT) konzipiert und umgesetzt, welche die schnelle Adaption bestehender Komponenten auf neue Anwendungen erlaubt. Kombiniert mit einer Testplattform, welche das Zusammenspiel der drei Kernkomponenten eines GC-MOS-Systems evaluiert, werden die Entwicklungskosten mobiler Messsysteme dadurch maßgeblich gesenkt. Die Operabilität des SENT wurde an einem Anwendungsbeispiel – dem OxiVOC-GC für die Detektion von Oxidationsmarkern in der Warenannahme von Nüssen bei Schokoladenherstellern – untersucht und validiert. Für diesen spezielle Anwendungsfall wurden auch systemseitig wissenschaftlich-technische Neuerungen vorgenommen: Aufgrund der niedrigen Konzentrationen der selektierten Markerverbindungen im Anwendungsbeispiel wurden metallorganische Gerüstverbindungen (metal organic frameworks, MOFs) als rezyklierbares Samplingmaterial erprobt. Zusätzlich wurde gereinigte Umgebungsluft als Trägergas für die Gaschromatographie des OxiVOC-GC etabliert. Wissenschaftlich gesehen war das eine große Herausforderung, da die Gaschromatographie normalerweise auf Reingase wie Argon, Helium oder Stickstoff zurückgreift. Diese garantieren eine

scharfe Trennung der Analyten auf geeigneten Trennsäulen. Zusätzlich sind klassische GC-Trennsäulen, wie sie in diesem Projekt genutzt wurden, für die Verwendung mit Reingasen wie oben genannt etabliert. Dank der Unterstützung der Industriepartner konnte eine Sauerstoff-stabile Trennsäule gefunden werden, die mit geeigneter Modulation des Temperaturprogramms eine beeindruckende Trennung der Markersubstanzen auf der verkürzten Trennsäule zulässt.

Zusammenfassend lassen sich sowohl die übergeordneten Entwicklungen des Projekts – das Systementwicklungstool SENT wie auch die Testplattform – wie auch der Demonstrator OxIVOC-GC kontinuierlich erweitern und adaptieren. Im Zusammenspiel bieten SENT und die Testplattform eine schnelle Möglichkeit, ein applikationsspezifisches Sensorsystem zu erstellen und unter Laborbedingungen zu testen.

- Wirtschaftlicher Nutzen (insbesondere für KMU)

Die Entwicklung applikationsspezifischer GC-Sensorsysteme wird durch die hohen Entwicklungskosten und den oftmals geringen Skalierungsfaktor limitiert. Bisher werden GC-Sensorsysteme in langwierigen trial-and-error-Versuchen entwickelt, zumeist steht dabei die Anwendung am Ende des Entwicklungszyklus. Dieses Potential wird im vorliegenden Projekt aufgegriffen: Die Entwicklung mobiler GC-Sensorsysteme startet mit einer Anwendungsanalyse, welche an das SENT übergeben wird. Dieses gibt Vorschläge für geeignete Detektoren, Sampling-Methoden und Trennsäulen(längen) aus, welche direkt an der Testplattform evaluiert werden können. Damit verringert sich die durchschnittliche Entwicklungszeit applikationsspezifischer GC-Sensorsysteme von ca. 2-2,5 Jahren auf 0,5 Jahre. Die Entwicklungskosten sinken von etwa 400.000 € auf unter 100.000 €. Durch diese wesentliche Kosten- und Zeit-Reduktion lassen sich nun auch Anwendungsfelder erschließen, die aufgrund geringer Stückzahlen zuvor als nicht oder weniger wirtschaftlich angenommen wurden. Die schnelle Erschließung von auch kleineren Anwendungsfeldern ermöglicht die Unabhängigkeit gerade kleiner und mittelständiger Unternehmen von (Auftrags-)Laboren, um relevante Messdaten zu beispielsweise Produktqualität und Lagerstatus zu erhalten. Für Unternehmen, die aktuell mit der Installation eines eigenen Prüflabors zögern, stellen die einfach zu bedienenden, kostengünstigen und schnellen Analyseinstrumente eine valide und attraktive Alternative zur Anschaffung von Laborinstrumenten dar. Der Preisunterschied nur für die Anschaffung zwischen GC-Sensorsystem und Laborinstrument (z.B. GC-MS) unterscheidet sich um den Faktor 10 (GC-MS: ca. 200.000 €, GC-Sensorsystem: unter 50.000 €).

Sowohl SENT als auch die Testplattform lassen sich leicht lizenzieren und stehen damit Unternehmen zur Verfügung. Der Markt für applikationsspezifische GC-Sensorsysteme ist aktuell geprägt durch äußerst spezifische Nischen-Lösungen oder Systeme, die breitbandig Applikationen promoten, jedoch eindeutige technische und anwendungsseitige Nachteile mit sich bringen. Dementsprechend steht der Markt für gerade auch KMUs, die mit geringem Entwicklungs- und Forschungsaufwand kleine und mittlere Märkte erschließen wollen, mit den Entwicklungen dieses Projekts offen.

- Innovativer Beitrag

Die Modularität des Sensorsystems zur Detektion des Oxidationszustandes von Nüssen und Saaten ermöglicht einen schnellen Transfer der Projektergebnisse in weitere Anwendungsfelder. Damit dies ohne weiteren großen Forschungsaufwand geschehen kann, liegt eine der Kerninnovationen des Vorhabens in der Entwicklung des SENT. Die SENT-Software kann kontinuierlich um neue Komponenten erweitert werden, sodass

schnell auf Änderungen am Komponentenmarkt reagiert werden kann. Nach Angabe der applikationsspezifischen Parameter wie Anzahl und Flüchtigkeit der Markerverbindungen, Störsubstanzen bzw. Feuchtigkeit, Einsatztemperatur etc. wählt die Software die am besten geeignete Komponentenzusammenstellung für ein Sensorsystem. Dabei prognostiziert das Vorhersagetool die Retentionszeiten der Markersubstanzen und berechnet die ideale Trennsäulenlänge und Trennsäulentemperierung. Die Temperierung wird mittels kleiner, energiearmer Mini-Heizelemente umgesetzt, welche sich präzise regeln lassen. Eine Herausforderung hierbei stellen die niedrigen Konzentrationen der Oxidationsprodukte dar, die unter Umständen in einem großen Gebinde von nur einer Handvoll Nüssen/Saaten stammen können. Erstmals wurde daher auch die einfache und schnelle Probenahme mittels Headspace für ein Handgerät über einen Präkonzentrator untersucht, der die gezielte Anreicherung der Markersubstanzen ermöglicht und so die Detektion niedrigster Konzentration im ppb-Bereich ermöglicht. Vorerst wurden verschiedene, kommerzielle MOS-Detektoren in das Vorhersage-Tool eingepflegt. Vorteile der MOS-Sensoren gegenüber anderer Gassensoren wie Photoionisationsdetektoren (PID) oder Flammenionisationsdetektoren (FID) liegen in den geringen Komponentenkosten bei hoher Empfindlichkeit gegenüber flüchtigen, reaktiven Verbindungen. Erstmals wurde auch der temperaturmodulierte Betrieb der MOS-Sensoren in einem GC-Handgerät umgesetzt. Dieser ermöglicht eine weitere Steigerung der Empfindlichkeit des MOS-Sensors, sodass auch geringste Änderungen in der Oxidationszusammensetzung frühzeitig detektiert werden können.

- Industrielle Anwendungsmöglichkeiten

Das Sensorsystem ist so konzipiert, dass ein einfacher Austausch der Module in Form einer plug&play-Auslegung möglich ist. Im Rahmen dieses Projekts wurde ein exemplarisches Funktionsmuster für die Detektion von Oxidationsprodukten in Nüssen und Saaten entwickelt, welches als Komplettsystem für den Anwendungsfall in der Warenannahme und -lagerung bei Schokoladenherstellern geeignet ist. Die Datenauswertung erfolgt automatisiert. Im Rahmen des Funktionsmusters wurde die Datenvisualisierung in Form eines anwenderfreundlichen Graphical User Interfaces (GUI) umgesetzt. Das System lässt sich mit wenigen Änderungen auf weitere Branchen übertragen, in denen Oxidationsprodukte wie Hexanal und die Aldehyde der Fettsäuren eine maßgebliche Rolle in der Qualitätskontrolle spielen – hierzu gehören zum Beispiel weitere Branchen der Lebensmittelindustrie (Öl- und Fettverarbeitung), aber auch die Schmierstoffindustrie.

Über eine Anpassung des OxiVOC-GC-Demonstrators hinaus lassen sich weitere Branchen für GC-Sensorsysteme dank des entwickelten SENT schneller und effizienter erschließen. Gerade in Branchen, in denen die Messaufgabe wiederkehrend und kontinuierlich auftritt (z. B. in der Prozesskontrolle), erleichtert ein applikationsspezifisches Messsystem den Ablauf und spart Analysekosten und Zeit ein. Mit dem SENT kann mit wenigen Laboranalysen als Basis schnell ein applikationsspezifisches Messsystem erstellt werden. Eine schnelle und zeitnahe Anwendung des SENT wird seitens der Forschungseinrichtungen im Bereich der Rohkakaoproduktion sowie im Brauprozess anvisiert.

Die im Rahmen dieses FuE-Projekts erzielten Ergebnisse können in andere Bereiche der Gasanalyse, perspektivisch auch in der Prozesskontrolle, übertragen werden und ermöglichen eine weite Verbreitung der Projektergebnisse in nachgelagerten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gemeinsam mit industriellen Anwendern.

5 Wissenstransfer in die Wirtschaft

Die während des Vorhabens gewonnenen Erkenntnisse wurden von den beiden Forschungseinrichtungen in enger Zusammenarbeit mit den beteiligten Industrieunternehmen kontinuierlich diskutiert sowie aufbereitet. Die etwa halbjährlich stattgefundenen Projekttreffen des projektbegleitenden Ausschusses (PA) bildeten hinsichtlich der Ergebniskommunikation eine gute Grundlage, darüber hinaus wurde in jedem Projekttreffen ein klarer Schwerpunkt auf konkrete technische Umsetzungen gelegt. Diesem folgten stets bilaterale Absprachen mit einzelnen Vertretern des PA. Die Mitarbeit und beratende Funktion des PAs, in dem sowohl Komponentenhersteller für Sensorsysteme und Gaschromatographen als auch Systemhersteller als auch Anwender aus der Schokoladenindustrie vertreten waren, garantierten neben einer praxisnahen Umsetzung des Forschungsvorhabens auch einen schnellen Wissenstransfer in die betriebliche Praxis. Die Durchführung der Messkampagne vor Ort bei einem Schokoladenhersteller und Nussverarbeiter aus dem PA bestätigte nicht nur eindrucksvoll die Anwendung des OxiVOC-GCs vor Ort in der Warenannahme, sondern befeuerte weitere bilaterale Umsetzungsgespräche mit interessierten Unternehmen.

Beide Forschungseinrichtungen stellten die Projektfortschritte und -ergebnisse kontinuierlich auf Tagungen der Industrievereinigung für Lebensmitteltechnologie und Verpackung e.V. (IVLV e.V.) sowie am Industrie-Zusammenschluss „Runder Tisch“ der Schokoladenhersteller vor. Für April 2026 ist ebenfalls die Vorstellung der Projektergebnisse im Rahmen des Kooperationsforums der FEI (Forschungskreis der Ernährungsindustrie) geplant (Vortrag angemeldet und akzeptiert; <https://www.fei-bonn.de/veranstaltungen-termine/kooperationsforen/kooperationsforum-2026>).

Die durchgeführten und nach Projektabschluss geplanten Transfermaßnahmen sind in den Kapiteln 6 und 7 tabellarisch zusammengefasst und dargestellt.

6 Durchgeführte Transfermaßnahmen

Nachfolgend sind in der Projektlaufzeit durchgeführte Transfermaßnahmen zusammengefasst aufgelistet.

Maßnahme	Ziel	Ort/Rahmen	Geplant	durchgeführt
Weiterbildung über die Arbeitsgruppen	Weiterbildung von KMU-Mitarbeitern	Seminare und Vorträge Infomail-Beitrag	Laufend	
Transfer durch FV (ca. 500 KMUs) sowie den AMA e.V. (400 KMU)	Ergebnistransfer in die Lebensmittel-, Verpackungs- und Messtechnikindustrie	Forschungsreport Zwischenberichte	Laufend	Bereitstellung der Ergebnisse der PA-Meetings auf der Intranet-Seite der IVLV e.V.

<p>Vorstellung bei Veranstaltungen der FS1 und der IVLV</p>	<p>Transfer der Ergebnisse an Endanwender</p>	<p>Veranstaltungen am Fraunhofer IVV</p>	<p>Laufend bis 2026</p>	<p>Einrichtung einer Projekt-Website 2023</p> <p>Vorstellung des Projektfortschritts im Rahmen der IVLV Zukunftstage 2024 und 2025</p>
<p>Vorstellung auf FV-Homepage & -Nachrichten</p>	<p>Ergebnistransfer in die Lebensmittel-, Verpackungs- und Messtechnik-industrie</p>	<p>Internetpräsenz der FV</p>	<p>Laufend</p>	<p>Projekt-Site IVLV 2023 https://www.ivlv.org/project/sent-gc-mos/</p> <p>Laufende Bereitstellung der Informationen aus den PA über den Mitglieder-Bereich der IVLV e.V. https://dechema.de/Forschung/IGF/Forschungsprojekte/Laufende+Projekte/22938+N.html https://www.ivlv.org/en/project/sent-gc-mos/</p>
<p>Akademische Lehre, Abschlussarbeiten & berufliche Weiterbildung</p>	<p>Enge Verzahnung von Forschung und Lehre</p>	<p>Lehrtätigkeit an FS2, Projekt- und Abschlussarbeiten</p>	<p>Laufend</p>	<p>HiWis (4 in 2023, 3 in 2024)</p> <p>1 Abschlussarbeit (12/23-05/24)</p> <p>2 Doktorarbeiten (FS1: Abschluss Q2/2025; FS2: Abschluss Q1/2026)</p>

Wissenschaftliche Weiterbildung	Vermittlung der Ergebnisse an Firmen	Weiterbildungs-angebote über AMA Weiterbildung	Laufend	Vorstellung des Projektfortschritts auf AMA-Konferenzen für Industrie und Forschung (Dresdner Sensor Symposium)
Informationen (Präsentationen, Handouts) für PA	Fortlaufende Diskussion der Forschungsergebnisse im PA	Vorstellung + Diskussion Abschluss-präsentation + Diskussion aller Ergebnisse	2 x jährlich in Projektlaufzeit	Bereitstellung des Protokolls/ der Foliensätze der PA-Meetings per Email und über FV 04.07.23 24.01.24 27.06.24 29.01.25 28.10.25 Bilaterale Diskussion mit PA-Mitgliedern
Konferenzen, wissenschaftlichen Tagungen, Messen etc.	Interdisziplinärer Austausch mit Industrie & Akademia	Einschlägige Veranstaltungen	Euroensors, Debrecen/Ungarn: 01.-04.09.24, Vortrag und Poster EFFoST, Brügge/Belgien: 12.-14.09.24, Poster Runder Tisch Kakao, Hamburg: 13.-14.06.24, Pitch MesseACHEMA, Frankfurt aM: 10.-14.06.24, Vortrag und Demonstrator-Präsentation IVLV Zukunftstage Schokoladentechnologie, Freising: 25.-26.06.24, Vortrag ChocoTec, Köln: 11.-12.12.24, Poster ISOEN, Texas/USA: 12.-15.05.24, Vortrag	

			<p>Sensoren und Messsysteme, Nürnberg: 11.-12.06.24, Vortrag</p> <p>Dresdner Sensorsymposium, Dresden: 25.-27.11.24, Vortrag</p> <p>ISOCS Winter School, Italien: 02.-07.02.25, Workshop am Demonstrator und 2x Vortrag</p> <p>IVLV Zukunftstage Lebensmittelqualität, Freising: abgesagt</p> <p>IVLV Zukunftstage Schokoladentechnologie, Freising: 24.-25.06.25, Vortrag</p> <p>Round Table Hazelnuts, Solingen: 29.10.25, Vortrag</p>	
Social Media Kanäle (FS1)	Transfer der Ergebnisse in die Öffentlichkeit	Social Media Kanäle (LinkedIn etc.)	Regelmäßig ab 2023 (ca. 2x jährlich)	<p>LinkedIn-Beitrag (ca. 400 Impressionen)</p> <p>LinkedIn: Beiträge zu Publikationen, Updates zu Erfolgen</p>
Populärwissenschaftliche Veröffentlichungen	Information der breiten Öffentlichkeit	Homepages der FS, Pressemitteilungen, Interviews, Fernsehbeiträge	Laufend	Einrichtung einer Projektwebsite 2023

7 Geplante spezifische Transfermaßnahmen nach der Projektlaufzeit

Nachfolgend sind über den Projektabschluss hinaus geplante, spezifische Transfermaßnahmen tabellarisch dargestellt.

Maßnahme	Ziel	Ort/Rahmen	geplant	durchgeführt
Publikationen (Presse/ Internet)	Ergebnistransfer in die Fachindustrie	<p>Website der IVLV e.V.</p> <p>Pressemitteilungen der UdS</p>	2026	

Forschungsbericht	Veröffentlichung und Verbreitung der Projektergebnisse	Weitergabe über UdS, IVV, IVLV und DECHEMA	2025+	Zu Ende Januar 2026
Beratung der Industrie	Maßgeschneiderter Transfer der Forschungsergebnisse in die Praxis	Auf Anfrage	2025+	
Wissenschaftliche Publikation (Fachjournale/ Dissertation)	Veröffentlichung und Verbreitung der Projektergebnisse in der Scientific Community	Peer-Review Journals, Dissertation	2026	<p>Koehne, M., Penagos Carrascal, O. T., Zeh, G., & Sauerwald, T. (2024). Entwicklungsplattform für Geruchsmesssysteme. In <i>Fachtagung Sensoren und Messsysteme 2024</i>.</p> <p>Koehne, M., Penagos Carrascal, O. T., Czerny, M., Zeh, G., & Sauerwald, T. (2025). A versatile developmentplatformforodormonitoringsystems. <i>Journal ofSensors and Sensor Systems</i>, 14(1), 75-88.</p> <p>Brieger, O., Zhu, S., Bur, C., & Schütze, A. (2024). Characterizationofa thickfilm MOS gas sensorasdetectroofshorttrace gas pulses. <i>Proceedings Eurosensors XXXVI</i>, 133-134.</p> <p>Maximilian Köhne, Konzept für die applikationsspezifische Entwicklung von Gaschromatographen mit Halbleitergas-sensor-(MOS)-Detektor, Dissertation (eingereicht 2025)</p> <p>Oliver Brieger, <i>tba</i>, Dissertation (in preparation)</p> <p>Simeng Zhu, Abschlussarbeit 2024</p>
Vorstellung der Ergebnisse (hausinternen Schulungen FS1)	Fortbildung und Weitergabe der Projektergebnisse	Schulungen am IVV	2025+	Präsentation der Projektergebnisse und Demonstratoren im Rahmen von Industrietagen und Kundenbesuchen
Einbringen in die universitäre Lehre	Information, Erweiterung des „Wissensschatzes“ der AbsolventInnen	Lehrveranstaltungen an der UdS: Gasmesstechnik, Sensorsignalverarbeitung	2025	<p>WS 2023/24 Systeme für die Messung von Gasen, T. Sauerwald</p> <p>WS 2024/25 Systeme für die Messung von Gasen, T. Sauerwald</p> <p>WS 2025/26 Medizinische Messtechnik, C. Bur</p>

Weiterbildung, Industrietransfer der Ergebnisse	Weiterbildung von Mitarbeitern (KMUs), Aufbau großer Anwenderkreis	Weiterbildungsseminare national (AMA Weiterbildung) und international (NetMon)	2025	
Personaltransfer	Verbreitung der Ergebnisse/der Anwendung in der Industrie	Wechsel von wiss. MitarbeiterInnen in Industrie	2026-2027	Mitarbeitertransfer: Maximilian Köhne, Oliver Brieger sowie alle Abschlussarbeiter*innen und HiWis

8 Literaturverzeichnis

Brieger, O.; Zhu, S.; Bur, C.; Schütze, A. (2024a): OT5. 202-Characterization of a thick film MOS gas sensor as detector of short trace gas pulses. In: *Lectures*, S. 133–134.

Brieger, Oliver; Arendes, Dennis; Bur, Christian (2024b): Advancements in Drug Monitoring: A GC-MOS Approach for Propofol Measurement.

Brieger, Oliver; Bur, Christian; Schütze, Andreas: Sensitivität und Selektivität vereint: Applikationen für GC-MOS-Systeme. In: *Jahresmagazin Mess- und Sensortechnik 2023/2024*, ISSN 1618-8357, S. 94–99.

Brieger, Oliver; Bur, Christian; Schütze, Andreas; Sauerwald, Tilman (2025): Setup for characterization of MOS gas sensors as GC detector. In: *Sensors and Actuators B: Chemical*, S. 138396.

Cavka, Jasmina Hafizovic; Jakobsen, Søren; Olsbye, Unni; Guillou, Nathalie; Lamberti, Carlo; Bordiga, Silvia; Lillerud, Karl Petter (2008): A new zirconium inorganic building brick forming metal organic frameworks with exceptional stability. In: *Journal of the American Chemical Society* 130 (42), S. 13850–13851.

Koehne, Maximilian; Penagos Carrascal, Omar Tarek; Czerny, Michael; Zeh, Gina; Sauerwald, Tilman (2025): A versatile development platform for odor monitoring systems. In: *Journal of Sensors and Sensor Systems* 14 (1), S. 75–88.

Leidinger, Martin; Rieger, Max; Sauerwald, Tilman; Alépée, Christine; Schütze, Andreas (2016): Integrated pre-concentrator gas sensor microsystem for ppb level benzene detection. In: *Sensors and Actuators B: Chemical* 236, S. 988–996.

Sauerwald, Tilman; Schütze, Andreas; Schultealbert, Caroline; Brieger, Oliver; Diener, Robin; Leidinger, Martin et al.: Device and method for calibrating a fluid detector with pre-concentrator. Veröffentlichungsnr.: EP3588081B1.

Zeh, G., Köhne, M., Haug, H., Lok, B., Sauerwald, T. (2022): Entwicklung instrumenteller Geruchsmessung. DOI: 10.5162/16dss2022/P38.